

Statue des Wilhelm Tell im Daheim-Park, Zug

Objektbeschreibung:

Die Statue des Wilhelm Tell bildet zusammen mit den Statuen des Bruder Klaus, Arnold Winkelried und Jeremias Gotthelf ein Ensemble, in der Schweizer Mythen und Geschichtsschreibung vereint werden soll. Die Statuen wurden 1907 vom Zuger Bildhauer und Maler Johann Michael Bossard geschaffen. Die Gesichtszüge des Tells weisen daraufhin, dass der Künstler ihn als Kämpfer darstellen will. 1967 wurde die Statuengruppe der Stadt Zug geschenkt, wobei die Statue des Wilhelm Tell noch als Conrad Ferdinand Meyer bezeichnet wurde.¹ Bossards Schaffen wurde in jüngerer Zeit zu einem Thema, da mögliche Verbindungen des Künstlers mit den Nationalsozialisten kontrovers diskutiert wurden.²

Situation:

Die Statue befindet sich im Daheim-Park inmitten der Stadt Zug (Koordinaten: 2681877.8, 1224295.7 (LV95)). Zur Zeit der Aufnahmen am 11. März 2022 überdeckte eine Wolkendecke den Himmel und es herrschten ideale Verhältnisse mit diffusen Licht.

Aufnahmen:

Die Aufnahmen wurden mit folgender Kamera erstellt:

- Canon EOS 60D
- Canon 50mm Festbrennweitenobjektiv

Vor Ort wurde ein Massstab mit zwei mit 20 Bit codier-

1 Stadt Zug: Bossard, Johann Michael: Bruder Klaus, Wilhelm Tell, Arnold Winkelried, Jeremias Gotthelf (1907), <<https://www.stadtzug.ch/werkliste/69>>, Stand: 07.07.2022.

2 Brändli, Maya: Umstrittener Museums-Neubau - Nazi-Kontroverse um Schweizer Bildhauer Johann Bossard, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 06.05.2020, <<https://www.srf.ch/kultur/kunst/umstrittener-museums-neubau-nazi-kontroverse-um-schweizer-bildhauer-johann-bossard>>, Stand: 07.07.2022.

ten Targets im Abstand von 0.25 cm gelegt, sowie vier Messpunkte im Boden angebracht. Mittels Präzisions-GNSS (Spectra Precision SP60) wurden die Koordinaten zentimetergenau aufgenommen.

Die Koordinaten lauten wie folgend:

Position (Siehe Bild rechts)	N	E	m. ü. M.
vl	1224295.74	2681877.81	450.07
vr	1224295.03	2681878.02	450.05
hr	1224295.16	2681879.05	450.12
hl	1224296.04	2681878.79	450.12

Bei den Aufnahmen wurden als erstes Rundumbilder auf verschiedenen Höhen gemacht (siehe rechts), welche die Statue bildfüllend zeigten. In einem zweiten Schritt wurden noch Nahaufnahmen der Statue gemacht.

3D-Photogrammetrie:

Die gemachten Fotos im JPG-Format konnten ohne Vorbearbeitung direkt in Agisoft Metashape geladen werden und gemäss des von Agisoft bereitgestellten Tutorials³ zu einem 3D-Modell zusammengefügt werden.

Die mittels Präzisions-GNSS aufgenommenen Koordinaten konnten in das Modell eingefügt werden und der verwendete Massstab mit den codierten Targets im Abstand von 0.25 cm diente zur Skalierung.

3 Agisoft LCC: 3D model reconstruction, <<https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000152092-3d-model-reconstruction>>, Stand: 06.07.2022.